

Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi¹

Oğuz KAYABAŞI² Erdoğan KÖSE³

Anahtar Kelimeler

İngilizce Öğretimi
Yabancı Dil
Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf

Özet

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5. sınıflarda ülke genelinde belirlenen okullarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını başlatmıştır. Bu nedenle program uygulayıcıları olan öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulama hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi, uygulamanın yaygınlaştırılarak ülke genelinde daha sistematik ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada halen pilot uygulama olarak devam eden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında İngilizce öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlendirilmiştir. Çalışmada veriler, görüşme formu ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Antalya ili beş merkez ilçesinde pilot olarak uygulama yapılan okullarda görev yapan, gönüllü olarak araştırmaya katılan 16 İngilizce öğretmeni ve dört okul yöneticisinden oluşmuştur. Araştırmanın sonucunda uygulamanın olumlu olduğu, ancak uygulamanın eksik yanlarının giderilerek yaygınlaştırılması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.

Makale Bilgisi

Gönderim Tarihi: 27.07.2019
Kabul Tarihi: 23.09.2019
Elektronik Yayın
Tarihi:20.10.2019

APA'ya göre alıntılama: Kayabaşı, O. ve Köse, E. (2019). Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. *Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)*, 1(2), 101-120.

Cited as (APA): Kayabaşı, O. & Köse, E. (2019). Investigation of English Language Teachers and School Principals' Views on the Foreign Language Based Implementation in 5th Grades in Secondary Schools. *International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)*, 1(2), 101-120.

¹Bu çalışmanın özeti,5-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen "XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences" isimli kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

²YL. Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, ogzkayabasi@gmail.com

³Prof.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Antalya, kayaalesi@hotmail.com

Investigation of English Language Teachers and School Principals' Views on the Foreign Language-Based Implementation in 5th Grades in Secondary Schools

Keywords

English Teaching
Foreign Language
Foreign Language-Based Class

Abstract

As from 2017-2018 academic year, the Ministry of National Education (MNE) has initiated foreign language-based class implementation in the 5th grades of the middle schools. For this reason, it is very important to determine the opinions of teachers and school administrators, who are program practitioners, about the implementation and to make the system more widespread and to conduct it more systematically and properly throughout the country. With this motivation, it was tried to determine the opinions of the English teachers and school administrators about the foreign language-based class practice in the 5th grade of the secondary school which is still continuing as a pilot application. The study adopted the case study design of qualitative research methods. Data were collected through interview form consisting of semi-structured questions. The study group consisted of 16 English language teachers and 4 school principals who were voluntarily working in the pilot schools in five central districts of Antalya. As a result of the research, it was revealed that the practice was positive, but some shortcomings of the practice should be ironed out and then it should be generalized.

Article Info

Received: 27.07.2019

Accepted: 23.09.2019

Online Published: 20.10.2019

1. Giriş

Bireyin yabancı bir dili öğrenmesi ve kendi hayatında olumlu yönde bir değişiklik meydana getirebilecek seviyede bu yabancı dili kullanması kişisel gelişim açısından oldukça önemlidir. Küresel gerçekler ve gelişmeler ışığında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kişiler tarafından en fazla öğrenilen dil İngilizcedir.

Yabancı dil öğrenme, bir dili kullanmak için gerekli becerileri (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Yabancı dil öğretimi uzun yıllar boyunca bir dilin sözcük dağarcığı, belli başlı dil bilgisi yapıları seslerin telaffuzu gibi bilgilerin öğrencilere aktarılması süreci olarak tanımlanmıştır (Demirel, 2010: 75). Dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yabancı dil öğretimine büyük önem verilmektedir. Günümüz eğitim programlarında bulunan yabancı dil dersi, zorunlu dersler arasında yerini almıştır.

MEB (2017) tarafından durumun önemine ilişkin yeni düzenlemeler ve dil öğretiminde yeni uygulamalarla yabancı dil öğretiminin öğretim programındaki ders saati sayısı artırılmaktadır. MEB (2017) aldığı kararla ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil

ağırlıklı sınıf uygulamasını pilot uygulama olarak başlatarak Türkiye’de yabancı dil eğitiminin ne denli gerekli olduğunun önemini ortaya koymuştur.

Yabancı dil eğitimi planlanırken ülke eğitim sisteminin koşulları dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Hazırlık sınıfı uygulamaları da iyi planlama ve yürütme gerektiren uygulamalardır. Çünkü dil öğretiminin temeli olan dört dil becerisinin kazandırılması için gerekli hazırbulunuşluk seviyesine her açıdan ulaşılması gereklidir.

Ülkemizde resmi devlet okullarının ortaokul kademesinde haftalık yabancı dil eğitimi 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde; 5. sınıflarda 3, 6. sınıflarda 3, 7. sınıflarda 4 ve 8. sınıflarda 4 saat olmak üzere zorunlu ders olarak okutulmaktayken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2017 tarih ve 10 sayılı kurul kararı eki (İlköğretim Haftalık Ders Çizelgesi), Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.06 2017 ve 43769797-20 E. 9461268 sayılı Makam Onayı ile Türkiye genelinde 81 ilde 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla ortaokul 5. sınıflarda ülke genelinde seçilen belirli okullarda yabancı dil ağırlıklı eğitim pilot uygulaması başlatılmış olup pilot uygulamanın yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Ayrıca uygulama bir eğitim öğretim dönemini tamamlamıştır. Dolayısı ile mevcut duruma bakıldığında uygulama henüz yeni bir uygulamadır. Bu bağlamda, uygulamanın en önemli paydaşları arasında olan İngilizce öğretmenleri ve okul yöneticilerinin (müdür ve müdür yardımcısı) uygulama hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi, böyle bir uygulamanın yürütülmesi aşamasında uygulamanın olumlu ya da olumsuz yönde en çok önemsenen noktalarının ortaya çıkarılıp ileriki yıllarda yaygınlaştırılarak verimli ve sistematik bir şekilde sürdürülebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Yapılan kuramsal altyapı taramasından, Ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında İngilizce öğretmenleri ve okul yöneticilerinin görüşlerinin daha önce kapsamlı bir şekilde akademik olarak tespit edilmediği anlaşılmıştır. Böylelikle bu çalışma, daha önce çalışılmamış olması açısından bahse konu kuramsal altyapıya katkı sağlayacaktır. Ek olarak, yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında İngilizce öğretmenleri ve okul yöneticilerinin görüşleri incelendiğinde; ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz sonuçlara bakılırsa, daha verimli ve sistematik bir uygulama yapılabileceğine ve tespit edilen görüşler ışığında uygulamanın yaygınlaştırılması açısından tespit edilen görüşlerin yol gösterici olacağına inanılmaktadır.

2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Antalya ili merkez ilçelerinde yer alan MEB'e bağlı ortaokul 5. sınıflarda pilot uygulama olarak sürdürülen yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında; bu okullarda görev alan öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini tespit etmektir.

Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi "Ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında yabancı dil öğretmenleri (İngilizce) ve okul yöneticilerinin (müdür ve müdür yardımcısı) görüşleri nelerdir?" olarak belirlenmiştir.

Araştırmada belirlenen problem cümlesine ilişkin alt problemler aşağıdaki şekildedir.

1. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının önemi hakkındaki görüşleri nelerdir?
2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının okullarda uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri nelerdir?
3. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasında sınıf ortamının yeterliliği hakkındaki görüşleri nelerdir?
4. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılması ile ilgili görüşleri nelerdir?
5. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasına ilişkin önerileri nelerdir?

3. Yöntem

Araştırma, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği (Yıldırım ve Şimşek, 2013) çalışmadır.

Bu araştırma, çalışma grubunda yer alan öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemek amacıyla durum çalışması yöntemi ile desenlendirilmiştir. Merriam (2013) durum çalışmasını sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesi olarak tanımlamaktadır.

3.1. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, Antalya ili beş merkez ilçesinde 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının yapıldığı okullardan çalışmaya katılmak için gönüllü 16 ortaokul İngilizce öğretmeninden ve dört okul yöneticisinden oluşmaktadır. Çeşitliği

sağlamak amacıyla bu çalışma grubuna görev yaptıkları okulda ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasından sorumlu okul yöneticileri de seçilmiştir. Böylece uygulamanın sürdürülmesi sürecinde yer almaları ve okulun fiziki alt yapısından haberdar olmalarının araştırmaya çeşitlilik açısından ve güvenilirlik açısından pozitif olarak katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Yıldırım ve Şimşek (2013) tarafından da vurgulandığı üzere uygun ve amaçlı örnekleme tekniği evrenden sınırlı sayıda seçilen bir grup üzerinden elde edilen bulguların evrene genellenebileceği düşüncesi olarak gösterilebilir. Bu amaçla çalışma grubu belirlenirken mezun olunan fakülte, hazırlık sınıfı uygulamasında görev alıp-almama, öğretmenlik branşına, ortaokulda görev süresine göre katılımcı seçilmeye dikkat edilmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlere ilişkin veriler Tablo1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Demografik Bulgular

Çalışma grubu (n=20)	Değişkenler	Frekans	Yüzde (%)
Yaş	20-30 yaş	4	20
	31- 40 yaş	11	55
	41 ve daha fazla	5	25
Cinsiyet	Kadın	17	85
	Erkek	3	15
Mezun olunan fakülte	İngiliz Dili ve Edebiyatı	3	15
	İngilizce Öğretmenliği	13	65
	Diğer	4	20
Meslekteki görev süresi	1-10 yıl	5	25
	11-19 yıl	12	60
	20 yıl ve üzeri	3	15
Ortaokuldaki görev süresi	1-5 yıl	10	50
	6-10 yıl	3	15
	11 yıl ve üzeri	7	35
İngilizce hazırlık sınıfında görev yapıp yapmadığı	Evet	3	15
	Hayır	17	85
Evet cevabı verenlerin görev süreleri	1 yıldan az	1	33,3
	1-5 yıl	1	33,3
	6 yıl ve daha fazla	1	33,3

Tablo 1’e göre, araştırmanın çalışma grubunu 20 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Katılımcıların %55’i 31-40 yaş aralığında olup %85’i kadın, %15’i erkek, %65’i İngilizce öğretmenliği mezunudur. %60’ı 11-19 yıl aralığında öğretmenlik

mesleki kıdeme sahiptir, %50'si 1-5 yıl aralığında ortaokulda görev yapmaktadır, %85'i İngilizce hazırlık sınıfında daha önce görev yapmamıştır.

3.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 6 sorudan oluşan görüşme formu ve açık uçlu sorulardan oluşan yazılı form kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde görüşme soruları araştırmacı tarafından önceden hazırlanır, görüşme süreci bu sorulara bağlı olarak sürdürülür, bununla birlikte görüşmecinin kendini ifade etmesi ve konu hakkında detaylı bilgi vermesi sağlanır (Büyüköztürk ve diğ., 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu yöntem ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır (Karasar, 1995: 165).

Bu çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacı tarafından oluşturulmuş, iki alan uzmanının görüşü alınıp gerekli düzeltmeler yapılmış ve tekrar alan uzmanlarının görüşlerine başvurularak son hali verilmiştir. Açık uçlu sorulardan oluşan yazılı form araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından oluşturulmuş, bir tanesi fen bilimleri eğitiminde, bir tanesi de Türkçe eğitiminde doktora yapmış ve halen öğretmenlik yapan iki alan uzmanı tarafından okunmuş ve gerekli düzeltmeleri yapılarak son halini almıştır.

3.3. Verilerin Toplanması

Araştırmaya ilişkin verilerin, başlangıçta çalışma grubu olarak Antalya ili merkez ilçelerinde 5.sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması yapılan on iki farklı ortaokuldan toplam 30 İngilizce Öğretmeni ve 10 okul yöneticisinden toplanması hedeflenmiş; ancak bazı okul idarecilerinin o anda okulda olmaması, bazılarının toplantısı olması, bazı öğretmenlerin zamanının olmaması ve benzeri nedenlerden dolayı veriler, 7 farklı okuldan 16 İngilizce öğretmeni ve 4 okul yöneticisinden önceden hazırlanmış yarı yapılandırılmış altı sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.

Verilerin toplanma aşamasında verilerin toplanacağı çalışma grubuna ulaşmak için Antalya ili merkez ilçelerindeki ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması yapılan okullar ziyaret edilmeye başlanmıştır. Öncelikle uygulamanın yapıldığı okul yöneticilerine araştırma için alınan resmi izin sunulmuş ve araştırmanın çalışma grubunu oluşturacak yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının yapıldığı sınıflarda derse giren öğretmenlerle tanışılmıştır. Kendilerine araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Bu süreçte ziyaret edilen okullardaki öğretmenlerden bazıları zamanının olmadığını

belirtmişler, bazıları ise görüşme için müsait bir zaman bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra araştırmaya oldukça ilgi duyan öğretmenler de olmuş ve gönüllü olarak samimi düşüncelerini görüşmelerde yansıtmışlardır. Ayrıca çalışma grubunda yer alacak okul yöneticilerinden yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasından sorumlu olanlara kendilerinin gönüllü olarak çalışmaya katılıp katılmayacakları sorulmuştur. Bu süreçte okul yöneticilerinin oldukça yoğun olduğu ve yapılacak olan araştırmaya katılmak için yeterince gönüllü olmadıkları gözlemlenmiştir. Öte yandan, ziyaret edilen diğer okullardaki araştırma için gönüllü olarak görüş bildirmek isteyen okul yöneticileri de karşılaşılmış ve kendileri araştırmaya dâhil edilmiştir.

3.4.Verilerin Analizi

Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla katılımcılarla görüşme yapılarak toplanan veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analiz, farklı veri toplama yöntemleriyle elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde ortaya koymak amacıyla kişinin ağzından alıntılar sık olarak belirtebilmektedir. Bu analiz türünde asıl hedef elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde aktarılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Araştırma sürecinde verilerin anlamlı ve tutarlı olarak birleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu aşamadan sonra araştırmacı düzenlemiş olduğu verileri tanımlar. Bunun için gerekli yerlerde doğrudan alıntılara da başvurmak zorunda kalabilir. Bu sürecin sonunda araştırmacı tanımlamış olduğu bulguları açıklar, ilişkilendirir ve anlamlandırır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Araştırmacı tarafından araştırmanın analiz birimi olan İngilizce öğretmenleri ve okul yöneticilerinden toplanan ham veriler veri analizi için hazırlanıp düzenlenmiş, tamamı okunduktan sonra veriler kodlanmış, betimlemeler ve temalar kodlara dayalı olarak oluşturulmuş, temalar arasındaki bağlantılar belirlendikten sonra temaların anlamları yorumlanmıştır (Creswell, 2014). Veriler, bir başka uzman tarafından araştırmacıdan bağımsız olarak analiz edilmiştir.

Her iki araştırmacı tarafından karşılaştırılan kodlar üzerinde görüş birliğinin sağlanması amacıyla Miles ve Huberman (1994) modeline uygun olarak kodlar üzerinde %94 oranında uyum sağlanmıştır. Sonrasında kodlar birkaç kez okunduktan sonra kodlar arasında ortak yönler tespit edilmiş ve temalara dönüştürülmüştür.

Analiz sürecinde öncelikle, görüşme kayıtları incelenip çözümlenmeler yapılmıştır. Çözümlenmelerde görüşüne başvuru alan öğretmenlere (Ö1, Ö2.) ve okul yöneticilerine (Y1, Y2.) birer kod numarası verilerek açıklamalar yapılmıştır. Görüşme tekniği ile elde edilen veriler bilgi vermesi amacıyla sayısallaştırılarak frekans ve yüzde olarak ifade edilmiştir. İfadelerdeki benzer öğeler gruplandırılmış ve gruba uygun olarak temalara ulaşılmıştır.

4. Bulgular

Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde, katılımcıların değerlendirme sorularına verdikleri cevaplara yönelik bulgular, alt problemler doğrultusunda aşağıda verilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca yorumlanan bulgular tablolaştırılarak frekans değerleriyle gösterilmiştir.

Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının önemi hakkındaki görüşleri nelerdir?" şeklinde ifade edilmiştir. Birinci alt problem ilişkin verilerin kodlanması sonucunda elde edilen temalar Tablo 2 ve Tablo3' te gösterilmiştir.

Tablo 2. *Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasının Önemi Hakkındaki Öğretmenlerin Görüşleri*

Uygulama Hakkındaki Öğretmen Görüşleri(n=16)	f
Uygulama hakkında olumlu görüşler	10
Uygulama hakkında olumlu görüşler ancak eksik yönler var	4
Uygulama hakkında olumlu görüş ancak uygulama zor	2

Tablo 2'ye göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, öğretmenler uygulamanın olumlu olduğunu (n=10) ifade etmiştir. Katılımcılardan Ö4 ve Ö 10 kodlu öğretmenler görüşlerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir.

"Bu uygulamanın verimli ve uygun olduğunu düşünüyorum. Aslında yıllardır olması gereken bir uygulamaydı. Çünkü ders programımız yani ders saatimiz aslında yeterli değildi. (Ö4)"

"Çok faydalı olabilecek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yabancı dil haftada 10 saatten az bir zamanda öğrenilebilecek bir olgu değildir (Ö10)".

Ö1 kodlu öğretmen: *"Uygulamanın yeteri kadar düşünülmüş bir plan olmadığını düşünüyorum. Pilot uygulama için bile bir ön hazırlık gereklidir."* şeklinde görüşünü belirtmiştir.

Katılımcılarından (n=4)'ü uygulamanın olumlu ancak bazı eksikliklerinin giderilmesiyle uygulanmasının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. Katılımcıların (n=1)'i ise uygulama hakkında olumlu görüş belirtmelerine rağmen bu haliyle uygulanmasının zor olduğunu belirtmiştir.

Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasının Önemi Hakkındaki Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin (n=1)'i uygulamanın olumlu olduğunu, "Uygulama bence dil öğretimi açısından olumlu. En azından öğrenciler 5. Sınıfta temel dil becerilerini edinirler (Y1)". (n=1)' i uygulamanın olumlu ancak bazı eksikliklerinin giderilmesiyle uygulanmasının daha doğru olacağını, (n=1)' i uygulama hakkında olumlu görüş belirtmelerine rağmen bu haliyle uygulanmasının zor olduğunu, "Ben uygulamanın düşüncede olumlu olduğunu ancak uygulamada halledilmesi gereken önemli eksikliklerin bulunduğunu düşünüyorum (Y2)" ve (n=1)'i ise uygulamanın bu haliyle mümkün olamayacağını ifade etmiştir.

Bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin okul yöneticilerine göre uygulama hakkında daha olumlu görüşe sahip olduğu söylenebilir. Bu farklılığın okul yöneticilerinin program hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve yabancı dil alanında uzman olmadıkları için programı iyi değerlendiremediklerinden dolayı ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi "Öğretmen ve okul yöneticilerinin Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının okullarda uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri nelerdir?" şeklinde ifade edilmiştir. İkinci alt probleme ilişkin verilerin kodlanması sonucunda elde edilen temalar Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasının Okullarda Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri

Programın Uygulanabilirliği Hakkındaki Öğretmenlerin Görüşleri (n=16)	f
Sürenin Yeterli Olması	2
Uygulanabilirlik Açısından Olumlu yönleri	5
Öğrencilerin Memnun Olması	5
Araç-Gerecin Yeterli Olması	2
Genel Olarak Uygulanabilir Olması	7

Programın Uygulanabilirliği Hakkındaki Öğretmenlerin Görüşleri (n=16)		f
Uygulanabilirlik Açısından Karşılaşılan Güçlükler	Sürenin Yetersiz Olması	2
	Öğrenci Seviyesine Uygun Olmaması	8
	Araç-Gerecin Yetersiz (Geç ulaştı.)	1
	Olması	1
	Diğer (Öğretmen ihtiyacı/öğretmen eğitimi, sınıf mevcudunun fazlalığı)	2

“Olumlu yönlerine gelince, öncelikle İngilizce haftada 2-3 saatle öğrenilebilecek bir ders değildir. Karar olarak, çok ders saati mükemmel bir öğrenme süresini sağlıyor. Gelgelelim sınıflardaki öğrencilerin hepsi istekli değil. Dil öğrenme başta istekle olur. İstemeyen öğrenciler için işkenceye dönüşür. (Ö6).”

Tablo 3’e göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, programın uygulanması sırasında uygulayıcıların karşılaştıkları en önemli sorunun (n=11) katılımcının cevabı ile araç-gerecin yetersizliği (zamanında ulaşmaması) olarak tespit edilmiştir.

“Öğrencilerin ilkokuldan kazanımları iyi öğrenip gelmesi bu programı daha iyi uygulamamızı sağlamaktadır. Müfredat bu yaş grubu öğrencileri için ağırdır. Azaltılmalıdır. Gönderilen Cambridge kitapları güzel ama zamanında gelmediği için aksaklıklar yaşandı. Akıllı tahta uygulaması güzel (Ö2).”

Her ne kadar araç gerecin yetersiz olduğu belirtilse de asıl problemin araç-gerecin (kitap, cd vb.) dönem başında sağlanamaması olduğu düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin (n=7) ‘si programın uygulanabilirliği açısından öğrenci seviyesine uygun olmadığını, *“Program bu yaş grubu için fazla yoğun olduğu için kazanımlar azaltılıp daha sade bir hale getirilebilir. Bu şekilde öğrencilerin hazırbulunuşluk durumları göz önünde bulundurulur (Ö12).”* (n=2)’si öğretmen eğitimi ve öğretmen ihtiyacının olduğunu ayrıca sınıf mevcudunun fazla olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin (n=2)’si ise sürenin programın uygulanabilirliği açısından yetersiz olduğunu ifade etmiştir.

Programın Uygulanabilirliği ile ilgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Araştırmaya katılan 4 okul yöneticisinin görüşleri incelendiğinde, uygulanabilirlik açısından katılımcıların (n=2)’si fikir belirtmemiş, *“Öğretim programları hakkında bilgim yok (Y3)”. “Şu anda uygulanabilirliği ile ilgili bir kanıya varamadım (Y4).”(n=1)’ i araç gerecin yetersiz olduğunu, (n=1)’ i programın isteksiz öğrenciler için uygun olmadığını ve öğrencilerin sıkılabildiğini; “Gözlemlediğim kadarıyla öğrencilerin ders*

programından beden eğitimi dersini çıkarmak en büyük handikap. Çocuklar 15 saat İngilizce dersinden sıkılıyorlar. Bir öğretmen gelmese de beden eğitimi dersi gibi dışarı çıksak diye fırsat kolluyorlar. Ders sırasında öğretmenlerine dışarı çıkalım diye yalvarıyorlar (Y2).” belirtmiştir. %25’i öğretmen ihtiyacının olduğunu ve %25’i ise olumlu görüş olarak akıllı tahta vb. araçların yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasında sınıf ortamının yeterliliği hakkındaki görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. İkinci alt probleme ilişkin verilerin kodlanması sonucunda elde edilen temalar Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Sınıf Ortamının Yeterliliği Hakkındaki Öğretmenlerin Görüşleri

		f
Olumlu Görüşler	Sınıf ortamının yeterli olması	8
	Öğrenci seviye sınıfları oluşturulması gerektiği	2
Olumsuz Görüşler	Dil Laboratuvarının olmaması	5
	Görsel, işitsel araçların eksik olması	6
	Sınıfın yeterince geniş olmaması	3
	Sınıf mevcudunun fazla olması	3

Tablo 4’e göre, öğretmenlerin (n=8)’ i sınıf ortamının yeterli olduğunu “Sınıf mevcudu ve sınıfın fiziki ortamının ayarlanması, verimli bir sınıf ortamı oluşturdu. (Ö4).” belirtmişlerdir.

Öğretmenlerin (n=6)’sı görsel işitsel araçların eksik olduğunu, “Okulumuzdaki sınıf ortamı bilişsel araçlar olmadığı için uygun değil. Akıllı tahta, projeksiyon vb. araçlar yok. (Ö18).” (n=5)’ i dil laboratuvarının olması gerektiğini, “Sınıflarımız yeterli sayılır, tabi ki gönlümüz bir dil laboratuvarının olmasını ister. (Ö5).” “İngilizce sınıfı olursa sınıflar İngilizce açısından, materyal açısından, derslerin işlenmesi açısından daha iyi olacaktır. (Ö19).” (n=2)’ si öğrencilerin seviye sınıflarına ayrılması gerektiğini, (n=3)’ ü hem sınıfın geniş olmadığını hem de öğrenci mevcudunun fazla olduğunu belirtmişlerdir. “Sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmediği takdirde kullanılacak materyallerin eğitim öğretim dönemi başlamadan öğretmenlere ulaştırılması koşuluyla çok verimli olacağına inanıyorum. (Ö3).” “Sınıf ortamının yeterliliği hakkında öğretmenlerin görüşleri ele alındığında; sınıf mevcutlarının fazlalığı ve ders materyallerinin eksikliği uygulamanın verimliliğini düşürebilecek etmenler olarak göz önüne alınabilir. Ayrıca bir “İngilizce Sınıfı” nın olması motivasyonu artırıcı bir etmen olabilir.

Sınıf Ortamının Yeterliliği Hakkındaki Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Okul yöneticilerinin görüşlerine dair veriler incelendiğinde, okul yöneticilerinin (n=1)'i sınıf ortamının yeterli olduğunu, (n=2)' si öğrenci seviye sınıfları oluşturulmasını ve görsel işitsel araçların yetersiz olduğunu; "Bizim okulumuzda öğrenciler belli bir kritere göre dil sınıfına yerleştirilmedi. Bu yüzden sınıf seviyeleri karışık. Aslında seviye sınıfları oluştursa daha iyi olur. Ayrıca dil sınıfımız olmadığı için gerekli materyaller de eksik (Y 3)'belirtmişleridir'. Yöneticilerden (n=1)' i ise sınıf ortamının kalabalık olduğunu belirtmiştir.

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılması ile ilgili görüşleri nelerdir?" şeklinde ifade edilmiştir. Dördüncü alt probleme ilişkin verilerin kodlanması sonucunda elde edilen temalar Tablo 5' te gösterilmiştir.

Tablo 5. *Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasının Yaygınlaştırılması ile ilgili Öğretmen Görüşleri*

Öğretmen Görüşleri (n=16)	f
Kesinlikle yaygınlaştırılması gerektiği	6
Kademeli olarak yaygınlaştırılması gerektiği	1
Altyapı oluşturulduktan sonra yaygınlaştırılması gerektiği	4
Ailelerin sürece dâhil edilerek yaygınlaştırılması gerektiği	5

Öğretmenler ve okul yöneticileri yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılması hakkında frekans değeri yüksek olan cevaba göre, gerekli altyapının oluşturulmasıyla programın daha faydalı olacağı ve uygulanabilirliğinin artacağı yönünde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların soruya verdikleri cevaplara ilişkin kendi ifadelerinden birkaçı aşağıdaki gibidir:

"İsteyen, hedefi olan öğrenciler bu sınıflara kaydolacak, Kaydolan öğrenciler seviye gruplarına kaydolacak, Tabi ki en önemli sorun öğretmen açığı. 15 saati karşılamak için epey öğretmenin görevlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum, hatta isteyen değil, belli bir sınav sonucunda öğrencilerin alınmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Bence bu bir fırsat eşitsizliği değildir. Zaten bu programın bazı okullarda olup, bazılarında olmaması da fırsat eşitsizliği değil midir? Eğitim, kişinin içindeki yeteneğe destek vermektir bence. (Ö1)."

"Kesinlikle yaygınlaştırılmalı. Bence büyük bir adım. (Ö7).

"Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiği görüşümdedir. Öğrencilerin bu şekilde daha hızlı ve daha kolay öğrenebilmesi ileride öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. (Ö13)."

"Yaygınlaştırılması ülkemizdeki dil öğrenme düzeyinin artmasını sağlayacaktır. (Ö16)."

"Yaygınlaştırılması kesinlikle gerekiyor. İngilizce hayatımıza bu kadar çok girmişken bilgisayar, teknoloji çocuklarımız İngilizce 'ye neden hâkim olmasın. Bu uygulamanın bütün okullarda sistemli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. (Ö19)." Uygulamanın yaygınlaştırılması hakkındaki öğretmen idareci görüşleri incelendiğinde; tüm katılımcıların yaygınlaştırılmasını desteklediğini ancak yaygınlaştırılması konusunda gerekli çalışmalar yapıp, eksiklerin tamamlanması gerektiği görüşünde oldukları sonucunu çıkarabiliriz. Katılımcıların çoğunluğu uygulamanın dil öğretimi açısından faydalı olacağını düşünüp, sonuç olarak yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasının Yaygınlaştırılması ile ilgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin görüşleri incelendiğinde (n=2)'si altyapı oluşturulduktan sonra programın yaygınlaştırılması gerektiğini; "Bazı okullarda bu uygulamayı layıkıyla gerçekleştirecek alt yapının olmadığını düşünüyorum. En azından bir dil sınıfı olmalı. Bence alt yapı tamamlandıktan sonra yaygınlaştırılırsa amacına ulaşır (Y2)." düşünmektedir. Bununla birlikte (n=1)' i kesinlikle bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini düşünürken, yine (n=1)' i de kademeli olarak yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Elde edilen bu verilere göre, okul yöneticilerinin tamamının bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini düşündükleri söylenebilir.

Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın beşinci alt problemi "Öğretmen ve okul yöneticilerinin yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasına ilişkin önerileri nelerdir?" şeklinde ifade edilmiştir. Beşinci alt probleme ilişkin verilerin kodlanması sonucunda elde edilen temalar Tablo 6' da gösterilmiştir.

Tablo 6. Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğretmenlerin Önerileri

Öğretmenlerin Önerileri (n=16)	f
Ders saatinin kademeli azaltılması gerektiği	3
Uygulamanın fiziki imkânları olan okullarda yaygınlaştırılması gerektiği	2

Öğretmenlerin Önerileri (n=16)	f
İstekli velilerin öğrencileri için yaygınlaştırılması gerektiği	2
Kitaplardaki konuların günlük yaşamla bağlantılı olması gerektiği	4
Öğrencilerin seviye gruplarına ayrılması gerektiği	4
Sınıfların daha donanımlı hale getirilmesi gerektiği	5

Tablo 6'ya göre, araştırmaya katılan öğretmenler yabancı dil ağırlık sınıf uygulaması ile ilgili önerileri içerisinde (n=5)' i sınıfların daha donanımlı hale getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenler, öğrencilerin seviye gruplarına ayrılması ve kitaplardaki konuların günlük yaşamla bağlantılı olması gerektiği (n=4), öğrencilerin seviye gruplarına ayrılması gerektiği (n=4), ders saatinin kademeli azaltılması gerektiği (n=3), Uygulamanın fiziki imkânları olan okullarda yaygınlaştırılması gerektiği (n=2) gibi önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin önerilerine ilişkin kendi ifadelerinden birkaçı aşağıdaki gibidir:

“Bu sistemin ülkenin her tarafına yayılmasından ziyade fiziki imkânları uygun okullardaki öğrenci-veli isteği de gözetilerek uygulanmasından yanayım. Ayrıca bu okullardaki öğretmenlere eğitim ortamını zenginleştirecek destekleyici imkânlar sağlanması gerektiği kanaatindeyim. (Ö6).”

“Kitaplardaki konular daha eğlenceli hale getirilebilir ve dili kullanmaları için günlük hayattan kazanımlar olmalıdır. (Ö9).”

“Bu uygulama devam ettirilmeli. Belki ders saati azaltılıp diğer kademelere ekleme yapılabilir. (Ö13).”

“Eğitim öğretim yılı başlamadan gerekli kaynak, dokümanların temin edilmesi gereklidir. (Ö16).”

“Benim geçen sene TÜBİTAK projesinde uyguladığım “My English Class” projem vardı. Renkli ve eğlenceli bir sınıf oluşturmuştum. Geçen yıl belediye (Kepez Belediyesi) tarafından beğenildi. Sınıflarımızın bu şekilde olması gerektiğini açıkçası çok istiyorum. (Ö14).”

“Sınıftaki öğrenciler istekli ve gayretlilerdi. Özellikle okuma ve yazması kötü olan öğrenciler zorlandılar. (Ö10).”

Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Önerilerine İlişkin Bulgular

Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin önerilerine bakıldığında, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin (n=3)'ü sınıfların daha

donanımlı hale getirilmesi gerektiğini, (n=1)' i ise öğrencilerin seviye gruplarına ayrılması önerisinde bulunmuşlardır.

“Sınıf mevcudu 20 kişiyi geçmediği takdirde kullanılacak materyallerin eğitim öğretim dönemi başlamadan öğretmenlere ulaştırılması koşuluyla çok verimli olacağına inanıyorum. (Y3).”

“Öğretmenlerden en çok öğrencileri seneye seviye gruplarına ayırmamız gerektiği ile ilgili tavsiye geliyor. Seviye grupları olsa daha iyi olabilir bence de. (Y1)”

Uygulama hakkında okul yöneticileri ve İngilizce öğretmenleri' nin önerileri dikkate alındığında, katılımcılar genel olarak uygulamadan yana olumlu görüş bildirmişler ancak sınıf mevcudunun fazlalığı, ders materyallerinin eksikliği, seviye gruplarının oluşturulmaması, öğretmen eksikliği gibi sorunlardan bahsetmişlerdir. Tabii ki katılımcılara göre bahsi geçen bu sorunlar bütün okullarda ayrı ayrı ya da hep birlikte bulunmayabilir. Uygulamanın yapıldığı okulların fiziki şartlarına göre öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinde değişkenlik olduğu gözlemlenebilir.

5.Sonuç

Araştırmaya katılan öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulamanın önemi hakkında olumlu görüşe sahip oldukları söylenebilir.

Programın uygulanabilirliği açısından genel olarak öğretmenler programın uygulanabilir olduğunu düşünmelerine rağmen, uygulamanın bu haliyle devam etmesinin zor olduğunu, eğitim materyali eksikliği, öğretmen sayısının yetersiz olması gibi bazı eksikliklerin giderilmesiyle uygulamanın daha etkili olacağını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan okul yöneticileri ise etkileşimli tahta, projeksiyon vb. gibi ders araçlarının yetersiz olduğunu, sınıf mevcutlarının fazla olmasını ve öğretmenlerin eğitim eksiklikleri olduğunu ifade etmişlerdir.

Sınıf ortamının yeterliliği açısından öğretmenler; sınıf ortamının yeterli olduğunu, ancak öğrenci seviye sınıflarının oluşturulması, dil laboratuvarlarının olması gerektiğini, görsel işitsel ders materyallerinin eksik olduğunu, sınıfların yeterince geniş olmadığını ve sınıf mevcutlarının fazla olduğunu belirtmişlerdir. Okul yöneticileri ise sınıf ortamının yeterli olduğunu ancak seviye sınıflarının oluşturulması gerektiğini belirtmiş ve görsel işitsel materyal eksikliğinden yakınmışlardır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenler uygulamanın kademeli olarak, yeterli altyapı oluşturulduktan sonra, ailelerin sürece dâhil edilerek yaygınlaştırılmasının daha etkili olacağını ifade etmişlerdir. Okul yöneticileri ise öğretmenler gibi yaygınlaştırılması gerektiğini, alt yapı sağlandıktan sonra

yaygınlaştırılması gerektiğini ve kademeli olarak yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamaları için öğretmenler ve okul yöneticilerinin yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması öğretim programı (kazanımlar, içerik, süre, değerlendirme vb.) hakkında frekans değeri yüksek olan cevaba göre, okullarda bu uygulamanın devam etmesinin yanı sıra öğretim programının ağır olduğu azaltılması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, kullanılması gereken materyallerin eğitim öğretim dönemi başlamadan öğretmenlere ulaştırılmasının da gerekli olduğu düşünülmektedir. Sınıf ortamının yeterliliği hakkında ise kullanılacak materyaller, dil laboratuvarı, öğrencinin hazır bulunması ve istekli olması, teknolojik açıdan sınıfların yeterli ve rahat olmasının gerekliliği ifade edilmiştir.

Yabancı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak katılımcıların, gerekli altyapının oluşturulmasıyla programın daha yararlı olacağı ve uygulanabilirliğinin artacağı yönünde görüşleri bulunmaktadır. Ayrıca bu uygulamaların yaygınlaştırılmasının öğrencilerin dil öğrenme düzeyinin artmasını sağlayacağı, dolayısıyla tüm okullarda bu uygulamanın sistemli bir şekilde yürütülmesi gerekliliği de ifade edilmektedir.

Katılımcılara göre, yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamaları için oluşturulan hazırlık sınıflarının materyallerinin önceden temin edilmesi gereklidir ve istekli öğrencilerle donanımlı sınıflarda uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra sistemin fiziki olanakları uygun okullardaki öğrenci-veli isteğinin de gözetilmesi, 5. sınıflar için seviye belirleme sınavı yapılması ve bu sınavın sonucuna göre belli bir seviyenin altının hazırlık sınıfına alınmamasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, kitaplardaki konuların da daha eğlenceli hale getirilmesi ve dili kullanmaları için günlük hayattan da kazanımların olması ifade edilmektedir. Öğretmenlere göre akıllı tahtalar da sınıf ortamındaki ihtiyaçları karşılayabilmektedir. Donanım haricinde sınıf ortamında bulunan öğrencinin hazırbulunuşluk durumu da önem kazanmaktadır. Bu nedenle istekli öğrencilerden oluşan seviye sınıflarının oluşturulmasının da iyi bir öğrenme ortamı sağlayacağı düşünülmektedir. Neticede öğretmenler, yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını desteklemektedir. Ancak uygulanmakta olan çalışmaların istenen başarıya ulaşabilmesi için programdaki kazanımlarının sayısının azaltılması ve öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesine göre yeniden ele alınması gerekmektedir.

6. Tartışma

Ulaşılan bulgular incelendiğinde, bulguların araştırma sorularına cevap verdiği anlaşılmaktadır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış sorulara

alınan cevaplara bakıldığında, araştırma açısından beklenen sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir. Gönüllü olarak araştırmada yer alan katılımcılar uygulama açısından oldukça samimi ve detaylı görüşler bildirmişlerdir.

Katılımcı görüşleri üzerinde yapılan betimsel analizden; katılımcıların hem olumlu hem de olumsuz görüşlere aynı anda sahip olduğu, uygulamanın bir eğitim öğretim yılını tamamlaması sebebiyle uygulamada görevli olan İngilizce öğretmenlerinin uygulama hakkında yeterince deneyim elde ettiği gözlemlenmiştir. Katılımcılardan beklenen cevaplar dışında olumlu ve olumsuz olarak çok çeşitli görüşler de ortaya çıkmıştır. Aslında bu yönden uygulama hakkında daha geniş bir bilgi elde edilmiştir. Katılımcılara yöneltilen sorulardan alınan cevaplara bakıldığında olumsuz yöndeki görüşlerden biri olan kitap eksikliğinin yaygın bir şekilde ortaya çıkması beklenmeyen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Uygulama başlamadan önce, uygulamanın yapılacağı okullardan bazılarında kitap ulaşmamıştır.

Araştırmadan elde edilen bulguların, yapılan literatür taramasında karşılaşılan benzer çalışmalarla da elde edilen bulgularla örtüştüğü görülmüştür. Özkan, Özdemir ve Tavşancıl (2018) yapmış oldukları çalışmada öğretmenlerden görüşme yoluyla elde ettikleri sonuca göre teknolojik yetersizlik, materyal eksikliği, ders saati, planlama ve sınıf mevcudu olmak üzere beş alanda yetersizlik olduğunu belirtmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç, yapılan bu çalışmada öğretmenlerden görüşmeler yoluyla elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Yine aynı çalışmada sınıf öğrenci sayılarının mevcut haliyle, nitelikli ve verimli bir yabancı dil eğitimi için oldukça kalabalık olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca öğretmenler tarafından seviye grupları oluşturulması da önerilmektedir. Elde edilen bu sonuçlar yapılan bu çalışmada elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir.

Araştırmayla ilgili başka bir çalışmada Kambur (2018) öğretmenlerin programla ilgili görüşlerini almış ve en önemli bulgulardan biri olarak öğretmenlerin uygulamada haftalık İngilizce ders saatinin yeterli olduğunu düşündüklerini tespit etmiştir. Aynı zamanda bahsi geçen araştırmada öğretmenlerin sınıf mevcudunun azaltılması gerektiği yönünde görüşlerinin olduğu da görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenlerin görüşlerinde sınıfların yeterince teknolojik altyapıya sahip olmadığı görüşünün de ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

Erken yaşta çocuklara yabancı dil eğitimi konusunda sürenin önemi hakkında Yolasığmazoğlu (2008), yabancı dil öğretim programında sürenin hafta içine yeteri kadar yayılmasına göre öğrencilerin başarılarının değişebileceğini gözlemlemiştir. Bu açıdan bakıldığında bu araştırmada öğrencilerin süre hakkında belirttikleri görüşlerin önemli olduğu söylenebilir.

Kuru Atadere (2012), erken yaşta yabancı dil eğitimiyle ilgili yaptığı çalışmasında sınıf mevcutlarının yabancı dil eğitimi yapılan sınıflarda 15-20'yi geçmemesi gerektiğine dair görüşlere ulaşmıştır. Bu açıdan incelendiğinde sınıf mevcudu açısından bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla örtüşen sonuçlar elde ettiği anlaşılmaktadır.

Yurt dışında yapılan yabancı araştırmalardan Bahanshal (2013), kalabalık sınıflarda İngilizce öğretimi hakkında aldığı öğretmen görüşlerinde; öğretmenlerin kalabalık sınıflarda İngilizce öğretiminin birçok zorluk getirdiği ve öğrencilerin çoğunun öğrenmeleri hakkında tatminsiz olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Bu açıdan bakıldığında sınıf mevcudu hakkındaki öğretmen görüşlerinin, bu çalışmadaki görüşlerle örtüştüğü söylenebilir.

Ayrıca Gandara, Maxwell-Jolly ve Driscoll (2005), Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaletinde yaptıkları çalışmada; İngilizce öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükleri araştırmışlar ve öğretmenlerin görüşlerini alarak elde ettikleri geri dönütlerde, öğretmenlerin; İngilizce öğretiminde yetersiz süre ve uygun materyal eksiklikleri gibi olumsuzluklardan şikayetçi oldukları sonuçlarına ulaşmışlardır. Bu çalışmada da Antalya ilinde görüşleri alınan öğretmenlerin benzer görüşlere sahip olduğu düşünüldüğünde her iki çalışmanın materyal ve süre açısından örtüşen bulgulara sahip olduğu söylenebilir.

7.Öneriler

Ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının araştırmada yer alan katılımcıların görüşleri doğrultusunda oldukça olumlu bir uygulama olarak benimsendiği söylenebilir. Ancak katılımcılar aynı zamanda programın uygulayıcıları oldukları için süreç içerisinde karşılaştıkları güçlüklerden de bahsetmişlerdir. Katılımcılardan elde edilen bulgular sonucunda; yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle uygulamanın yapılacağı okulların uygulama için gerekli alt yapıyı sağlaması gerekmektedir. Örneğin uygulamanın yapılacağı sınıf ortamı görsel-işitsel materyaller açısından donanımlı olmalıdır. Etkileşimli tahtaların bu uygulamanın yapılacağı sınıflarda mutlaka bulunması gerekmektedir. Ayrıca 5. sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik renkli ve eğlenceli materyaller de sınıf ortamında öğrencilere sunulmalıdır.

Uygulamanın yapılacağı okullarda öğretmen sayısının da yeterliliği oldukça önemlidir. Dört temel dil becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılırken, haftalık tüm yabancı dil derslerinin tek bir öğretmenle sürdürülmemesi gerekmektedir. Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin motivasyonu açısından farklı öğretmenlerin bulunması sürece olumlu katkı sağlayabilir.

Katılımcılar öğretim programının 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler için oldukça yoğun ve zorlayıcı olduğunu belirtmişlerdir. Bu açıdan düşünüldüğünde 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler için öğretim programı daha sadeleştirilebilir ve basit hale getirilebilir. Böylece öğrencilerin motivasyonunun azalmaması sağlanabilir. Katılımcılar aynı zamanda 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler için sürekli sınıf ortamında yabancı dil ağırlıklı öğretimin zaman zaman sıkıcı olabildiğinin ve beden eğitimi derslerinin programda olmamasının öğrenciler için dezavantajlı bir durum ortaya çıkarttığından bahsetmiştir. Öğrencilerin motivasyonu açısından beden eğitimi derslerinin de programa eklenmesi olumlu katkılar sağlayabilir.

Katılımcıların görüşleri arasında uygulamanın yalnızca 5. sınıfla sınırlı kalmaması gerektiği ve kademeli olarak 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde de ders saati kademeli olarak azaltılarak devam ettirilebileceği de yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 5. sınıfta yoğun bir yabancı dil eğitimi almış öğrencinin diğer ortaokul sınıf seviyelerinde bir anda yabancı dil ders saatinin 3-4 derse inmesi, dil eğitiminin sürekliliği açısından da olumsuz bir etki yaratabilir.

Öğrenci ve öğretmen iletişiminin yüksek seviyede tutulması ve sınıftaki öğrencilerin tamamının istedik seviyede öğrenme düzeyine ulaştırılması gibi açılardan yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının yapılacağı okullarda öğrenci hazırbulunuşluğu da dikkate alınarak, öğrenciler oluşturulacak sınıflara birbirlerine yakın seviyede olarak yerleştirilebilir.

Sonuç olarak katılımcılar yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini savunmuşlardır. Fakat yaygınlaştırılabilmesi için de uygulamanın yapılacağı okulların öncelikle altyapı, araç gereç, öğretmen sayısı yeterliliği açısından eksiksiz olması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Programın ders saati ve içeriği gibi açılardan da öğrenci motivasyonunu yüksek tutma adına gözden geçirilmesi daha verimli sonuçlar ortaya koyabilir. Uygulama bütün yönleriyle tekrar ele alınıp yaygınlaştırılmalıdır.

Kaynakça

- Bahanshal, D. A. (2013). The Effect of Large Classes on English Teaching and Learning in Saudi Secondary Schools. *English Language Teaching*, 6(11), 49-59.
- Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2013). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Creswell, J. W. (2014). *Nitel, nicel araştırma deseni ve karma yöntem yaklaşımları* (Çev. Ed. SB Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

- Demirel, Ö. (2010). *Yabancı Dil Öğretimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Gandara, P., Maxwell-Jolly, J. and Driscoll, A. (2005). Listening to teachers of English language learners: A survey of California teachers' challenges, experiences, and Professional development needs. *Policy Analysis for California Education, PACE (NJ1)*.
- Kambur, S. (2018). An Evaluation of 5th Grade Intensive English Language CurriculumI In Terms of Teacher Opinions Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Karasar, N. (1995). *Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar, ilkeler*. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
- Kuru Atadere, Y. (2012). Türkiye’de Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Veli ve Öğretmenlerin Erken Yaşta Yabancı Dile Yönelik Algı ve Tutumları Yüksek Lisans Tezi Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- MEB (Millî Eğitim Bakanlığı), (2017). Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı, <https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7>
- Miles, M, B. and Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded Source book*. (seconded.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Özkan, E., Özdemir, E. B. ve Tavşancıl E. (2018). Beşinci Sınıf Düzeyinde Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Verilmesine İlişkin Görüşler *Tarih Okulu Dergisi (TOD)*, 11(34), 1293-1311.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Yolasıǧmazođlu, H. (2008). Zur Unter suchung der Ein fluss faktoren auf das Fremd sprachen lernen des Kindes in der Vorschule Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- 6258 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deđişiklik Yapılmasına Dair Kanun, *T.C. Resmî Gazete* (RG28941 14 Mart 2014)http://www.resmigazete.gov.tr/eskier/2014/03/2014_0314-1.htm